

УДК: 94(47).084.8

МОЯ СЕМЬЯ (СИНЬКО И ЛУЦЕНКО) НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ¹
MY FAMILY (SINKO AND LUTSENKO) IN DEFENSE OF THE MOTHERLAND

Луценко В.О.
Lutsenko V.O.

Севастопольский Государственный Университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В истории XX и XXI веков – множество масштабных военных конфликтов, среди них – Великая Отечественная война и Специальная военная операция. Эти события затрагивают множество семей, и моя не стала исключением. Сначала за Родину сражался мой прадед, а через 81 год пришло время моего отца.

Abstract. There are many large—scale military conflicts in the history of the XX and XXI centuries, among them the Great Patriotic War and the Special Military Operation. These events affect many families, and mine was no exception. First, my great-grandfather fought for his homeland, and 81 years later, my father's time came.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Специальная военная операция, награды, документы.

Key words: The Great Patriotic War, Special military operation, awards, documents.

Рис. 1. Леонид Петрович Синько

Мой прадед Леонид Петрович Синько (рис. 1) родился 17 сентября 1919 г. в Купянске, Харьковской области, Украинской ССР. После семилетки окончил Харьковский автомобильно-механический техникум-комбинат. Служил до начала войны на Дунайской флотилии. Потом был направлен в Одессу. По неподтвержденной информации служил на крейсерах «Червона Украина» и «Красный Кавказ». С начала Великой Отечественной войны стал водителем при штабе Керченской военно-морской базы. Был личным водителем ее военного коменданта Валерияна Андреевича Мартынова.

В его мемуарах «Пролив в огне» Леонид Петрович упоминается два раза: *«В одном из заторов нам не повезло. Хотя мой водитель, краснофлотец А.П. Синько, энергичный и смелый моряк, возивший меня с первого и до последнего дня моей службы в Керченской базе, не раз выручал наш «экипаж» из аварийных ситуаций, в этот раз, несмотря на всю расторопность и умелое маневрирование, в наше ветровое стекло вдруг влетело со всего размаха дышло пароконной упряжки. Хорошо еще, что «эмка» шла тихим ходом. Удар пришелся чуть выше моей головы, над правым ухом, стекло разбилось вдребезги»* [1, с. 93],

«Итак, наиболее рациональным решением в создавшейся обстановке было взорвать склады боеприпасов и уходить в Тамань. Такое решение я уже принял, но пока еще не доводил до командиров частей, за исключением начальника политотдела Ф.В. Монастырского. Однако медлить с эвакуацией нельзя. Но как ее организовать? Прежде всего, нужно взорвать склады. В тот день я в сопровождении краснофлотца Синько, который из шофера стал моим личным связным, обошел все склады и убедился, что к взрыву они подготовлены, охрана на месте и только ждет сигнала» [1, с. 109].

22–23 января 1944 г. прадед участвовал в десанте в Керченском порту в районе Широкого мола и мыса Ак-Бурун. Потом освобождал Севастополь, где и закончил войну в 1944 г. при штабе Черноморского флота в должности водителя. Войну прошел без единого ранения, хотя не раз оказывался в опасных ситуациях. По воспоминаниям бабушки, с 1944 г. по 1948 год был личным водителем адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского.

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

Леонид Петрович Синько был награжден: двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Одессы», медалью «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [2]. Также имел два ордена Красной звезды. В наградном листе от 24.10.1944 г. указано: «Тов. СИНЬКО дисциплинированный, исполнительный и знающий свое дело, как мастер и шофер, машину содержит в образцовом порядке, перекрывает межремонтные пробеги. Много перевез груза для действующих частей флота. С ноября месяца 1943 года тов. СИНЬКО работает механиком гаража, всегда инициативен в работе, требователен к себе и подчиненным. За короткий срок им организован и выполнен ремонт многих машин на 200%. Тов. СИНЬКО обучает и требует от водительского состава сбережения, перекрытия межремонтных пробегов, ведет борьбу за экономию горючего» [2].

В Керчи познакомился с моей прабабушкой – Любовью Васильевной Васильевой (в замужестве Синько).

**Рис. 2. Олег
Станиславович Луценко**

В 1968 г. родился мой папа – Олег Станиславович Луценко (Рис. 2). После окончания 8 класса в средней школе №14 г. Севастополя, в 1984 г. поступил в Севастопольский судостроительный техникум, который окончил в 1988 г. по специальности «электрооборудование судов» с квалификацией «техник-электрик». На тот момент в рядах Советской армии не служил по состоянию здоровья. В 2016 г. закончил «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», получил квалификацию «инженер».

В 2022 году началась Специальная военная операция, а в апреле 2023 года он отправился на фронт добровольцем. 7 мая 2023 года в результате минометного обстрела был контужен, на следующий день отправлен в госпиталь Вагнер «Рюмочная» г. Бахмут [3].

За первую командировку был представлен к наградам: памятный знак батальона «За боевые заслуги», берет «Доблесть Скифа», медаль «За отвагу», медаль «Участник Специальной Военной Операции» [4], медаль «За особые боевые заслуги» [5].

В сентябре 2024 года повторно ушел добровольцем на фронт. Сначала находился на линии боевого соприкосновения в г. Соледар [6]. Затем был откомандирован на направление «Часов Яр» на основании распоряжения по личному составу штаба казачьей разведывательной бригады «Терек» [7].

За вторую командировку был представлен к наградам: медаль «За боевые заслуги» (Ассоциация военно-охранных компаний) [8], медаль «За отвагу» (Луганская Народная Республика) [9].

В моей семье подвиги отца и прадеда являются предметом большой гордости. В тяжелое для страны время мой прадедушка и мой папа встали на ее защиту. Я очень горжусь тем, что история моей семьи вписана в историю моей страны.

Источники и литература (References):

1. Мартынов В.А., Спахов С.Ф. Пролив в огне / Лит. обраб. Б.Д. Списаренко. Киев: Политиздат Украины, 1984. 192 с.
2. Синько Леонид Петович [Электронный ресурс] // Память народа. Режим доступа: https://pamyatnagoda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51391273/ (проверено 14.06.2025).
3. Выписка из журнала боевых действий батальона СКИФ от 07.05.2023. Личный архив семьи Луценко (далее – ЛАСЛ).
4. Служебная характеристика. Казачий батальон «СКИФ» Добровольческого корпуса. 07.10.2023. ЛАСЛ.
5. Удостоверение к медали «За особые боевые заслуги». ЛАСЛ.
6. Интервью от 12.10.2025 «Доброволец ДКБ «Скиф» с позывным КАМЫШ» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://t.me/kbskif/788> (проверено 14.06.2025).
7. Распоряжение по личному составу штаба Казачьей разведывательной бригады «ТЕРЕК». ЛАСЛ.
8. Удостоверение к медали «За особые боевые заслуги» (Ассоциация военно-охранных компаний). ЛАСЛ.
9. Удостоверение к медали «За отвагу» (Луганская Народная Республика). ЛАСЛ.